

उत्तर प्रदेश में ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों का ग्रामीण सत्ता संरचना पर प्रभाव

The Impact of Zamindari Abolition and Land Reform Laws on the Rural Power Structure in Uttar Pradesh

Paper ID: 21533 | Submission Date: 2026-05-01 | Acceptance Date: 2026-05-21 | Publication Date: 2026-05-25

This is an open-access research article distributed under the terms of the **Creative Commons Attribution 4.0 International License**, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are properly credited.

DOI: 10.5281/zenodo.20508980

For verification of this paper, please visit:

<http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

अमन सिंह

शोध छात्र
मध्यकालीन और आधुनिक
इतिहास विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

सनोबर हैदर

एसोसिएट प्रोफेसर
इतिहास विभाग
राजकीय महाविद्यालय,
कुचलई, सीतापुर
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

ग्रामीण सत्ता संरचना (Rural Power Structure) ग्रामीण समाज की एक पारंपरिक ढांचा है जिसमें गांव के कुछ लोग निर्णय लेने, संसाधनों पर नियंत्रण और ग्रामवासियों के व्यवहार व जीवन को निर्देशित करने का अधिकार रखते हैं। ब्रिटिश काल में स्थायी और महालवाड़ी बंदोबस्त ने जमींदारों को यह अधिकार प्रदान कर दिया। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार गांव की सत्ता मुख्य रूप से प्रभु जाति (Dominant Caste) के हाथ में होती है। आजादी के उपरांत इस तरह के सत्ता संरचना को खत्म करने के लिए जमींदारी उन्मूलन कानून बनाए गए। ग्रामीण सत्ता संरचना पर नियंत्रण रखने वाले जमींदारों एवं मध्यस्थों का देश की राजनीति में भी पकड़ थी जिसका भरपूर उपयोग करके उन्होंने जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार को असफल बनाया। प्रस्तुत शोध पत्र में भूमि सुधार कानूनों का ग्रामीण सत्ता संरचना पर प्रभाव को समझने का प्रयास किया गया है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

The rural power structure constitutes a traditional framework within rural society, wherein a select group of villagers possesses the authority to make decisions, exercise control over resources, and direct the behavior and lives of the village inhabitants. During the British era, the Permanent Settlement and the Mahalwari Settlement vested these powers in the hands of the *Zamindars* (landlords). According to M.N. Srinivas, power within the village resides primarily with the "Dominant Caste." Following independence, laws for the abolition of *Zamindari* were enacted with the specific objective of dismantling this type of power structure. The *Zamindars* and intermediaries who controlled the rural power structure also wielded significant influence in national politics; leveraging this influence to the fullest extent, they successfully thwarted the implementation of *Zamindari* abolition and land reforms. This research paper attempts to analyze the impact of land reform laws on the rural power structure.

मुख्य शब्द

जमींदारी, भूमि सुधार, ग्रामीण सत्ता संरचना, चकबंदी, मुजारा

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Zamindari, Land Reforms, Rural Power Structure, Consolidation of Land, Muzara.

प्रस्तावना

वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कुल जीडीपी का लगभग 15 से 17% में प्राथमिक क्षेत्र (मुख्यतः कृषि उत्पादन) का योगदान है। कृषि की प्रगति तकनीकी तत्व (जैसे- उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटाणुनाशक, कृषि औजार तथा सिंचाई इत्यादि) और संस्थागत तत्व (जैसे-भूमि सुधार तथा कृषि आधारभूत संरचना इत्यादि) कि ग्रामीण कृषकों तक पहुंच से ही संभव है।

आजादी के पहले होने वाले चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जनता से भूमि सुधार का वादा किया था। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में भूमि जोतने वाले किसान और राज्य के बीच मौजूदा मध्यस्थों एवं जमींदारों को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 पारित किया गया। इसी क्रम में 1954 में चकबंदी कानून तथा 1960 में भूमि अधिकतम सीमा कानून (Land Ceiling Act) बनाया गया। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार लागू करने में कई सारी परेशानियां थी जैसे- जमींदारों का सरकार में सम्मिलित होना, भूमि का व्यवस्थित

रिकॉर्ड ना होना, जमींदारों द्वारा न्यायालय में अर्जी लगाना, अतिरिक्त घोषित की गई भूमि के लिए मुआवजे की समस्या तथा उस समय के जमींदारों द्वारा ग्रामीण सत्ता संरचना पर अपनी व्यापक पकड़ बनाना इत्यादि। इन सब समस्याओं से निजात पाने तक जमींदारों ने जमींदारी कानून की खामियों का फायदा उठाकर बेनामी हस्तांतरण एवं परिवार के अन्य सदस्यों में जमीन का बंटवारा कर दिया जिससे वह भूमि की अधिकतम सीमा के अंदर आ गए। प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण भूमि सुधार कार्यक्रम पूरी तरह से सफल नहीं हो सका।

अध्ययन का उद्देश्य

यह शोध पत्र भारत में सामाजिक कल्याण और आर्थिक प्रगति के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण कार्य भूमि सुधार के बारे में बताता है। इसमें भूमि सुधार कानून, चकबंदी तथा अधिकतम सीमा अधिनियम के कार्यप्रणाली का अध्ययन किया गया है। भूमि सुधार उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सफल क्यों नहीं हुआ इसके कारणों को जानने का प्रयास किया गया है। भूमि सुधार कार्यक्रम के दौरान जमींदारों और मध्यस्थों के द्वारा अपनाए गए रणनीतियों को जानने का प्रयास कर गया है। कोई भी कानून बनने से उसके दुरुपयोग के बीच के पक्ष को समझने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में भी अंग्रेजी भाषा का प्रचलन नहीं है तथा उनके हित के लिए प्रकाशित होने वाले शोध पत्र उनके पहुंच से बाहर रहते हैं, इसलिए इस शोध पत्र को सरल हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन कृषकों को उनके अधिकारों और ग्रामीण सत्ता संरचना के बारे में अवगत कराना है, जिससे समाज में प्रचलित जाति प्रथा, साहूकारी, एवं अन्य शोषणकारी प्रणाली का अंत हो सके।

साहित्य अवलोकन

1. 1948 में प्रकाशित "संयुक्त प्रांत जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट" को पढ़ने के बाद पता चलता है कि आजादी के समय जमींदारी अत्यधिक खर्चीली और गैर जरूरी हो गई थी। भूमि और राजस्व का आसमान वितरण था जिसमें बड़े जमींदार भूमि का अधिकतम हिस्सा रखे हुए थे और छोटे जमींदारों की स्थिति खराब थी। काश्तकार बेदखली और नज़राना वसूली तथा अन्य कई प्रकार के करों से परेशान थे और देश की आर्थिक प्रगति रुक गई थी।
2. "उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950" तथा "भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम 1960" के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि भूमि सुधार किस तरह से लागू होगा। इसमें कौन सा भूमिधर कितनी भूमि रख सकता है उसका वर्णन किया गया है। ग्राम सभा को कितनी भूमि मिलेगी और बची हुई अधिशेष भूमि किस प्रकार भूमिहीनों में बांटी जाएगी उसके लिए कानून का विवरण दिया गया है।
3. जर्नल ऑफ साउथ एशियन स्टडी में छपे पीटर रीब्स के शोध पत्र "The Congress and the Abolition of Zamindari in Uttar Pradesh" में पीटर रीब्स जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की आलोचना विवरण में बताते हैं कि यह अधिनियम अपने उद्देश्य में असफल रहा। इसमें वे प्रशासनिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव की उजागर करते हैं।
4. एरिक स्टोक्स ने अपने आर्टिकल "The structure of landholding in Uttar Pradesh 1860-1948" में बताते हैं कि संयुक्त प्रांत में 1860 से 1948 के बीच भूमि स्वामित्व की संरचना क्या थी। इसमें उन्होंने उस प्रचलित राष्ट्रवादी विचारधारा का खंडन किया है जिसमें बताया गया था कि ब्रिटिश भू-राजस्व नीतियों के कारण कृषकों को भूमि छीनने की धारणा को बढ़ाकर बताया गया है। इसका मानना था कि भूमि का हस्तांतरण कृषकों और कृषकों के बीच में हुआ न कि कृषकों से साहूकारों के बीच में।
5. जनवरी 1990 के "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के अंक में भूमिसुधार से संबंधित कई पत्र छपे थे जिसमें भूमि सुधारों की प्रगति तथा उसका किसानों पर प्रभाव इत्यादि कि जानकारी प्राप्त होती है।

मुख्य पाठ

स्वतंत्रता के समय जमींदारी की स्थिति

ब्रिटिश काल की समाप्ति पर संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड) की जनसंख्या लगभग 6.3 करोड़ थी, परंतु 1948 के उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 20 लाख से कुछ अधिक लोगों के पास ही जमीन का मालिकाना हक प्राप्त था। इनमें से 1.5 प्रतिशत भूस्वामी (लगभग 30142) के द्वारा कुल भू राजस्व का 51.2% राजस्व दिया जाता था अर्थात् स्वतंत्रता के समय संयुक्त प्रांत में आधे से अधिक भूमि बड़े जमींदारों के स्वामित्व में थी। 1948 में जारी संयुक्त प्रांत जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट के अनुसार जमींदारी व्यवस्था एक अत्यधिक खर्चीली प्रणाली बन चुकी थी। 1944-45 के आंकड़ों के अनुसार राज्य को ₹642 लाख राजस्व और ₹71 लाख स्थानीय दरों के रूप में वसूलने के लिए जमींदारी प्रणाली का उपयोग करने पर लगभग ₹1000 लाख का नुकसान उठाना पड़ता।

काश्तकार एवं गैर-कृषक से जमींदार अवैध कर की वसूली करते थे जैसे- मकान बनाने, पेड़ लगाने, और कुआं खोजने पर काश्तकारों से नजराना लिया जाता था। किसी जमींदार के परिवार में शादी होने पर काश्तकार से एक कच्चा मन गेहूं लिया जाता था। विभिन्न गैर-कृषक जाति समूह से भी कुछ ना कुछ लिया जाता था जैसे- चमार से सालाना दो जोड़ी जूते, गड़रिया से एक कंबल, पासी(चौकीदार) को एक बकरी और कहार को तालाब के प्रति पोखरे एक मन सिंघाड़ा देना पड़ता था। तेली, भरभुजा और जुलाहे से 12 आने से डेड रुपए तक नगद वसूल किया जाता था। स्वतंत्रता के समय जमींदारी व्यवस्था ऐसे चरण में पहुंच चुकी थी जिसमें काश्तकारों द्वारा कभी भी विद्रोह किया जा सकता था, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती थी तथा सामाजिक सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता। देश में खाद्यान्न संकट के लिए प्रमुख कारण जमींदारी प्रणाली ही थी। जमींदारों के अनुचित दबाव व शोषण के कारण काश्तकारों में खेती के प्रति प्रोत्साहन समाप्त हो चुका था इसलिए भूमि सुधार करना अति आवश्यक था।

जमींदारी उन्मूलन कानून एवं भूमि सुधार

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 उत्तर प्रदेश में भूमि जोतने वाले किसान और राज्य के बीच मौजूद मध्यस्तों एवं जमींदारों को खत्म करने के लिए लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा मध्यस्तों एवं जमींदारों के पास अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करके भूमिहीन किसान को आवंटित करने के लिए नियम बनाए गए। 1 जुलाई 1948 के बाद किए गए लगान में बदलाव, बिक्री या दान के माध्यम से किए गए हस्तांतरण और अधिनियम के प्रावधानों से बच निकलने वाले अनुबंधों को अमान्य (शून्य) घोषित किया गया। जमींदारों को अपनी जमीन सौंपने के बदले मुआवजे की व्यवस्था की गई। कुल संपत्तियों के सटीक आकलन के लिए मुआवजा अधिकारी को काम में लगाये गए। यदि कोई खदान मध्यस्थ द्वारा सीधे चलाई जा रही थी तो राज्य द्वारा उन्हें ही पट्टे पर दे दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भूमि प्रबंधन समिति को ग्राम सभा की ओर से भूमि, वन और संपत्तियों के प्रबंधन, नियंत्रण और सुरक्षा का जिम्मा दिया गया। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को पट्टे पर जमीन दिए जाने के लिए तथा सीमाबंदी कानून के द्वारा जमींदारी की अतिरिक्त जमीन लेने के लिए कानून बनाया गया। मुजारा (भूमिहीन किराएदार किसान) को वार्षिक लगन से 10 गुना अधिक लगान चुकाकर जमीन के मालिकाना हक प्रदान किया जाना और सहकारी कृषि को प्रोत्साहित देना भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा था। 1950 से 1960 के बीच अनेक कानूनी लड़ाई लड़ने तथा संविधान संशोधनों के उपरांत 1960 में भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम (Land Ceiling Act) पारित हुआ। इसका मूल उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि उपलब्ध कराना तथा भूमि की अधिक न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना था। इसके प्रावधानों के अनुसार पांच सदस्यों तक के परिवार वाले खातेदार के लिए अधिकतम सीमा 7.30 हेक्टेयर सिंचित भूमि तथा 5 से अधिक सदस्य होने पर प्रति अतिरिक्त सदस्य के लिए दो हेक्टेयर सिंचित भूमि की अतिरिक्त छूट दी गई। अधिशेष भूमि की घोषणा और सरकारी कब्जे के लिए राजस्व अधिकारियों को लगाया गया तथा अधिग्रहित अधिशेष भूमि के भूमिधरों के लिए मुआवजा का प्रावधान किया गया। अधिग्रहित अधिशेष भूमि को सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए 15 एकड़ तक ग्राम सभा के लिए रखकर बाकी भूमि को कलेक्टर के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को पट्टे पर दिया गया।

ग्रामीण सत्ता बनाए रखने के लिए पूर्व जमींदारों की रणनीति

ब्रिटिश काल में जमींदारों ने भूमिहीन किसानों को आर्थिक मदद करके, कृषि भूमि पर रोजगार देकर, जाति प्रथा का लाभ उठाकर अपनी स्थिति गांव के राजा की तरह बना लिए थे। गांव के ये जमींदार अपनी जमीन के साथ अपनी सत्ता खोने से भी डर रहे थे। ग्रामीण सत्ता बनाए रखने के लिए बड़े जमींदारों ने राज्य सरकार के खिलाफ उच्चतम न्यायालय तक गए। राजा सूर्यपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य द्वारा बनाए गए जमींदारी कानून को मान्यता प्रदान की। कोर्ट से हारने के बाद भी जमींदारों ने अपनी भूमि और सत्ता संरचना बनाए रखने के लिए निम्नलिखित रणनीति का सहारा लिया।

1. भूमि सुधार कानून की खामियों का फायदा उठाकर जमींदारों ने छोटे और सीमांत किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया।
2. संपन्न वर्गों ने गरीब किसानों की जमीन खरीद कर अपने जोत क्षेत्र का विस्तार किया।
3. फर्जी (बेनामी) हस्तांतरण के द्वारा जमींदारों ने अपनी वास्तविक जोत को छुपा लिया। अतिरिक्त जमीन को अपने परिवार के सदस्यों में बांटकर सीलिंग कानून के दायरे में आ गए।
4. कुछ जमींदार/मध्यस्थ राजनीति में प्रवेश कर गए तथा भूमि सुधार कानून को प्रभावित करने लगे।
5. जिन भूमिहीन किसानों को पट्टे पर जमीन प्राप्त होनी थी उनसे जमींदारों ने जबरन लिखवा लिया कि मुझे यह जमीन नहीं चाहिए।

ग्रामीण सत्ता संरचना पर भूमि सुधार कानूनों का प्रभाव

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार कानून, सीलिंग कानून, और चकबंदी अधिनियम इत्यादि के लागू होने से प्रत्यक्ष रूप से जमींदारी का अंत किया जा सकता है परंतु आज भी भूमिहीन किसानों की संख्या बनी हुई है। जिन किसानों को भूमि प्राप्त भी हुई वो कृषि संसाधन की कमी से उत्पादन का लाभ नहीं ले पाए, कुछ किसानों ने अपनी आर्थिक स्थिति के कारण खेतों को बेच दिया या फिर उस जमीन को गिरवी रखकर साहूकारों से कर्ज ले लिया क्योंकि बैंक से कर्ज लेने की प्रक्रिया जटिल थी। भूमि सुधार कानून अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा परंतु फिर भी इसने भूमि जोतना वालों को जागरूक किया तथा कुछ के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक रहा। जिन राज्यों ने चकबंदी सही से लागू किया (जैसे पंजाब और हरियाणा) वहां हरित क्रांति का प्रभाव भी सकारात्मक रहा। परिवार बढ़ने व बंटवारे के कारण बड़ी जोत धीरे-धीरे कम जोत में बदल रही हैं अंततः वह इतनी छोटी हो जाती हैं कि किसान उसपर मशीनों से खेती नहीं कर पाता और अंततः उसे बेच देता है। भूमिहीन किसान बड़े किसान की जमीन किराए पर लेकर कृषि करते हैं जिससे उत्पादन का कुछ हिस्सा जमीन के वास्तविक मालिक को देना पड़ता है। सरकारी योजनाएं भी जमीन के वास्तविक हकदार को ही मिल पाती हैं भूमिहीन किसान को नहीं।

पीटर रीब्स का अध्ययन बताता है कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश कोई क्रांतिकारी कदम नहीं था। इसके विपरीत इसे ग्रामीण समाज के पूर्व स्थापित और अपनी स्थिति सुदृढ़ किए हुए कृषि वर्गों के हितों को सुरक्षित करने के लिए तैयार किया गया था। इस अधिनियम ने ग्रामीण समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए न के बराबर कार्य किया। कानून निर्माण प्रक्रिया में छोटे जमींदारों और संपन्न काश्तकारों के विचारों को हावी होने दिया गया। उत्तर

प्रदेश में भूमि सुधार कार्यक्रम सुचारू रूप से नहीं हुआ तथा इसमें व्याप्त कमियों के कारण कृषक कम लाभान्वित हुए। भूमि सुधार कानून की भाषा की कठिनाई, कृषकों का अशिक्षित होना तथा अपनी भूमि से लगाव के कारण अधिकांश कृषक चकबंदी से दूर हो गए। भूमि सुधार के लिए भूमि व भू-स्वामियों से संबंधित रिकार्ड न होना, प्रशासनिक ढांचे में भ्रष्टाचार, भूमिहीनों को आवंटित भूमि में कब्जा न मिल पाना तथा जो भूमि प्राप्त भी हुई वह बंजर अथवा अनुपजाऊ थी। किसानों की आय तभी बढ़ सकती है जब उसके पास खुद की जमीन होगी जिसके लिए पुराने भूमि सुधार कानूनों में बदलाव की जरूरत पड़ेगी तथा नीति निर्माण में किसानों की भागीदारी होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

प्राथमिक स्रोत

1. *Government of United Provinces. (1948). Report of the United Provinces zamindari abolition committee (Vols. 1-2). Superintendent, Printing and Stationery.*
2. *Ministry of Statistics and Programme Implementation. (1954). Report on land holdings (8th round: July 1953 - April 1954) (Report Nos. 10 & 30). Government of India.*
3. *Parliament of India. (1951). Parliamentary debates: Official report (First amendment bill, 1951). Lok Sabha Secretariat.*
4. *Planning Commission. (1951). First five year plan (Chapter 12: Land Reforms). Government of India.*
5. *Planning Commission. (1956). Second five year plan (Chapter 9: Land Reforms and Agrarian Reorganisation). Government of India.*
6. *Registrar General and Census Commissioner of India. (1961). Census of India 1961: Uttar Pradesh (Vol. 15). Ministry of Home Affairs, Government of India.*
7. *Supreme Court of India. (1952, May 27). Raja Suriya Pal Singh vs The State Of U.P. And Another. Indian Kanon.*
8. *The Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960 (U.P. Act No. 1 of 1961).*
9. *Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (U.P. Act No. 1 of 1951).*

द्वितीयक स्रोत

1. *Stokes, E. (1978). The structure of landholding in Uttar Pradesh 1860-1948. In The peasant and the Raj: Studies in agrarian society and peasant rebellion in colonial India (pp. 205-227). Cambridge University Press.*
2. *Reeves, P. (1985). The Congress and the abolition of zamindari in Uttar Pradesh. Journal of South Asian Studies, 8(1-2), 154-167.*
3. *Brass, P. R. (1965). Factional politics in an Indian state: The Congress Party in Uttar Pradesh. University of California Press.*
4. *Frankel, F. R. (1978). India's political economy, 1947-1977: The gradual revolution. Princeton University Press.*
5. *Hasan, Z. (1989). Dominance and mobilisation: Rural politics in Western Uttar Pradesh 1930-1980. Sage Publications.*
6. *Joshi, P. C. (1975). Land reforms in India: Trends and perspectives. Allied Publishers.*
7. *Kotovsky, G. (1964). Agrarian reforms in India. People's Publishing House.*
8. *Metcalf, T. R. (1967). Landlords without land: The U.P. zamindars today. Pacific Affairs, 40(1/2), 5-18. <https://doi.org/10.2307/2754281>*
9. *Neale, W. C. (1962). Economic change in rural India: Land tenure and reform in Uttar Pradesh, 1800-1955. Yale University Press.*
10. *Reeves, P. (1991). Landlords and governments in Uttar Pradesh: A study of their relations until zamindari abolition. Oxford University Press.*
11. *Singh, B., & Misra, S. (1964). A study of land reforms in Uttar Pradesh. Oxford Book Company.*
12. *गुप्त, वी. (1990, जनवरी). भूमि सुधार और सामाजिक न्याय. कुरुक्षेत्र, 35(3), 2-5.*
13. *शर्मा, आर., एवं अली, एम. (1990, जनवरी). उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार की प्रगति. कुरुक्षेत्र, 35(3), 6-7.*
14. *जोशी, एन. सी. (1990, जनवरी). भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक. कुरुक्षेत्र, 35(3), 8-12.*
15. *लालवैश्य, ई. एल. (1990, जनवरी). भूमि सुधारों की उपेक्षा से किसानों के साथ दोहरा अन्याय. कुरुक्षेत्र, 35(3), 13-15.*
16. *बासु, ए. (1990, जनवरी). भूमि सुधार और गरीबी उन्मूलन: क्षेत्रीय सर्वेक्षण. कुरुक्षेत्र, 35(3), 18-21.*
17. *बाली, वी. (1990, जनवरी). भूमि सुधार: कितनी प्रगति ?. कुरुक्षेत्र, 35(3), 25-27.*

18. द्विवेदी, एस. (1990, जनवरी). भूमि सुधार और सामाजिक न्याय. कुरुक्षेत्र, 35(3), 32-34.